

VARIAÇÃO SAZONAL DO BIGUÁ (*Phalacrocorax brasilianus*) NA PRAIA DA ILHA COMPRIDA, LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mignani, L.¹ ; Barbieri, E.²

¹FUNDEPAG - Projeto SEAP - Instituto de Pesca - APTA - SAASP. Caixa Postal 61. Cananéia 11990-000. São Paulo. E-mail: lucienemignani@yahoo.com.br

²Instituto de Pesca - APTA - SAASP. Caixa postal 61. Cananéia 11990-000. São Paulo. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br

Palavras Chave: *Phalacrocorax brasilianus*, Ilha Comprida, biguá, variação.

Introdução

O Biguá (*Phalacrocorax brasilianus*) é uma espécie brasileira com aproximadamente 75 cm de comprimento e peso de 1,3 Kg (1). São aves aquáticas do porte de um pato, pertence à ordem Pelecaniforme, da família Phalacrocoracidae (2).

Esta espécie está presente em todo o Brasil e desde de o sul dos Estados Unidos até a extremidade da América do Sul (3). Habita lagos, grandes rios e estuários (2), encontrada na praia da Ilha Comprida (SP), utilizando a costa para alimentação e descanso.

Segundo Henriques (1993) (4), o Biguá nidifica sobre árvores em matas alagadas, sarandizais e às vezes entre colônias de garças.

O *Phalacrocorax brasilianus* alimenta-se de peixes e crustáceos e, para capturar suas presas mergulha a partir da superfície da água e submerso persegue-as. Os pés e os bicos têm função primordial na perseguição e captura (3).

Esta ave foi encontrada na praia da Ilha Comprida durante quase todas as estações, apresentando um pico no verão e desaparecendo no inverno.

Este trabalho teve como objetivo coletar dados sobre a permanência e abundância da espécie *Phalacrocorax brasilianus* na praia da Ilha Comprida, Litoral Sul do Estado de São Paulo.

Materiais e Métodos

No extremo sul do Estado de São Paulo ocorre o recuo da escarpa da Serra do Mar, formando a bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape, cuja foz marca o limite norte do Complexo Estuarino-lagunar de Iguape - Cananéia - Paranaguá, estando a Ilha Comprida onde foi realizado este trabalho, situa-se na região central. Esta ilha possui 70 km de comprimento, com três km de largura em média, entrecortada por pequenos riachos. A vegetação da ilha é composta de restinga, mangue, dunas, estuário, praia e Mata Atlântica, juntamente com sua fauna formam um complexo ecossistema, onde podem ser encontradas espécies ameaçadas de extinção (8).

As contagens numéricas através do método itinerário fixo foram realizadas de janeiro de 1999 a dezembro de 2001, com saídas semanais, somando um total de 143 amostras. Os censos iniciaram no período da manhã, com duração mínima de cada saída de 2:30 horas e máxima de 4:00 horas de observação (total: 610 horas; média de 2:30 horas/visita (\pm 0:31 horas)). Escolheu-se o período da manhã, pois durante a tarde há predominância de vento sudeste na região, este fato faz com que a maré suba muito, deixando inviável o tráfego de veículos pela Ilha.

A praia da Ilha Comprida foi percorrida de carro, com velocidade média de 40km/h, seguindo-se um transecto de 70km por 20m preestabelecido, como utilizado por Vooren e Chiaradia (5), para a praia do Cassino no Rio Grande do Sul e proposto, também por Bibby *et al.* (6) para este tipo de ambiente. O trajeto percorrido foi sempre iniciado na parte sul da ilha (Boqueirão Sul), tráfegando em direção à parte norte (Canal de Icapara). Foram utilizados para auxiliar nas observações binóculos 7X50 e 20X60.

A constância segundo Dajoz (1973) (7) foi calculada com base na fórmula: $C = p \times 100 / P$. Onde p corresponde ao número de visitas que a espécie foi avistada e P refere-se ao número total de visitas. Em função dos valores obtidos, os taxa foram classificados em **constantes**, quando estiveram presentes em mais de 50% das visitas, **acessórios**, quando estiveram presentes entre 25 a 50% das visitas ou, **acidentais**, quando representaram menos de 25% das espécies nas visitas.

Resultados e Discussões

Os resultados indicam que o *Phalacrocorax brasilianus* foi uma espécie comum no lado oceânico da Ilha Comprida, principalmente na parte sul junto ao Canal de Cananéia, porém não foram freqüentes em todas as estações.

Esta ave foi observada em maior número de indivíduos no verão, diminuindo no outono e desaparecendo no inverno, para provável descanso reprodutivo, tornando a aumentar na primavera.

Os resultados supõem que a praia da ilha constitui uma área freqüentada pelo Biguá, principalmente para alimentação e descanso. Os dados obtidos revelam que o maior número de indivíduos ocorreu durante o verão, pois nesta época do ano verifica-se a presença de muitos pescadores, que jogam seus rejeitos no mar, propiciando alimentos que são aproveitados pelo Biguá

Registrou-se um pico da espécie nos meses de janeiro e fevereiro, diminuindo o número de indivíduos nos meses seguintes, que tornou a aumentar no mês de outubro, e de maior densidade nos meses de fevereiro e março de 1999 (tabela 1).

Anos	Meses	Nº total de <i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Médias	Freqüência de ocorrência em %	Densidade	Constância em %
1999	Janeiro	110	36,6	60,11	0,56	100
	Fevereiro	245	61,2	41,81	0,94	100
	Março	159	53	63,6	0,81	100
	Abril	110	27,5	19,26	0,42	100
	Maio	12	3	4,56	0,05	100
	Junho	0	0	0	0	0
	Julho	0	0	0	0	0
	Agosto	1	0,25	0,31	0,004	25
	Setembro	8	1,6	2,29	0,02	40
	Outubro	13	2,6	3,93	0,04	80
	Novembro	34	8,5	14,85	0,13	100
	Dezembro	124	31	25,89	0,48	100
2000	Janeiro	205	41	61,56	0,63	100
	Fevereiro	161	32,2	42,48	0,49	100
	Março	51	12,7	8,69	0,19	100
	Abril	7	1,75	2,11	0,03	75
	Maio	0	0	0	0	0
	Junho	0	0	0	0	0
	Julho	0	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0	0
	Setembro	4	1	1,30	0,01	25
	Outubro	15	5	2,78	0,07	66,67
	Novembro	61	12,2	9,61	0,19	100
	Dezembro	101	33,6	44,10	0,52	100
2001	Janeiro	119	29,7	20,38	0,46	100
	Fevereiro	68	22,6	35,79	0,35	100
	Março	6	1,2	1,12	0,02	40
	Abril	0	0	0	0	0
	Maio	1	0,2	0,89	0,003	20
	Junho	0	0	0	0	0
	Julho	4	1	5,33	0,01	25
	Agosto	3	0,75	0,52	0,01	50
	Setembro	4	1	1,53	0,01	50

Outubro	21	10,5	10,61	0,16	50
Novembro	4	1	2,12	0,01	50
Dezembro	7	1,75	15,22	0,03	25

Tabela 1. Variação das Médias, Densidade, Constância e Freqüência de Ocorrência do Biguá no período de 1999 a 2001. As médias correspondem a 4 amostras mensais.

Conclusão

O Biguá (*Phalacrocorax brasilianus*) utiliza a praia da Ilha Comprida para alimentação e descanso, como tantas outras aves, fato este que se deve à diversidade dos ecossistemas da região.

Os resultados indicaram que o *Phalacrocorax brasilianus* é encontrado em toda a extensão da ilha, utilizando a região durante quase todas as estações, com exceção do inverno. Durante os meses de maio a agosto está espécie emigra após um período de nidificação, provavelmente para um descanso reprodutivo.

Bibliografia

- ¹**Branco, J.O.** 2004. Apostila de Aves Marinhas. Disponível em: <http://www.cttmar.univali.br>. Acesso em 17/03/2004.
- ²**Sick, H.** 1997. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira.
- ³**Brasil 500 Pássaros.** Disponível em: <http://www.eln.gov.br/pass500/birds/index.htm>. Acesso em 14/06/2005.
- ⁴**Henriques, L.M.** 1993. Resumo III Congresso Brasileiro de Ornitologia. Pelotas. r:35.
- ⁵**Vooren, C.M.; Chiaradia, A.** 1990. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. Ornitologia Neotropical, v. 1, p. 9-24.
- ⁶**Bibby, J.C.; Hill, D.A.** 1992. Bird Census Techniques. Academic Press. London. England, p.127
- ⁷**Dajoz, R.** 1978. Ecologia Geral, 3 rd edition. Vozes. Petrópolis. 360p.
- ⁸**Barbieri, E.; Mendonça, T.J. & Xavier, S.C.** 2000. Impacto do turismo sobre as aves que utilizam o ecossistema de praia da Ilha Comprida. Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: conservação. 2000. Vol. 1: 349-356 p. Bibby, J. C., Burguês, N.D.E. Hill, D.A.1992. Birds Census Techniques. Academic Press. London. England p 257.